

TARBIYASI OG‘IR O‘SMIRLAR BILAN ISHLASHDA OILANING O‘RNI

Axmedova Dilnoza Eshnazar qizi¹, Nematilloeva Shaxodat Shuxrat qizi²

¹Ilmiy rahbar, Profi University Navoiy filiali “Pedagogika va psixologiya” kafedrası (PhD)
o‘qituvchisi,

²Profi University Navoiy filiali 4-kurs “Pedagogika va psixologiya” sirtqi ta’lim yo‘nalishi
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630078>

Annotatsiya. Mazkur tezida tarbiyasi og‘ir o‘smirlar bilan ishlash jarayonida oilaning tutgan o‘rni, oilaviy muhitning o‘smir shaxsining shakllanishiga ta’siri pedagogik va psixologik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida tarbiyasi og‘ir o‘smirlarning vujudga kelishiga sabab bo‘luvchi omillar, oilaviy tarbiya uslublari hamda ota-onalarning mas’uliyati yoritib berilgan. Shuningdek, muammoni bartaraf etishda oila, maktab va psixolog hamkorligining ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Tarbiyasi og‘ir o‘smirlar, oila, oilaviy muhit, ota-ona mas’uliyati, ijtimoiylashuv, psixologik yondashuv.

Аннотация. В статье анализируется роль семьи в работе с подростками с трудным воспитанием, влияние семейной среды на формирование личности подростка с педагогической и психологической точки зрения. Рассматриваются факторы, приводящие к появлению трудных подростков, методы семейного воспитания и ответственность родителей, а также значение сотрудничества семьи, школы и психолога.

Ключевые слова Трудные подростки, семья, семейная среда, родительская ответственность, социализация, психологический подход.

Abstract. This article analyzes the role of the family in working with adolescents with difficult upbringing, the influence of the family environment on adolescent personality formation from pedagogical and psychological perspectives. The research highlights the factors contributing to difficult behavior, family upbringing methods, parental responsibility, and the importance of cooperation between family, school, and psychologist.

Keywords: Difficult adolescents, family, family environment, parental responsibility, socialization, psychological approach.

Bugungi globallashuv davrida jamiyatda o‘smirlar tarbiyasi muammosi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, xulq-atvorida og‘ishlar kuzatiladigan, ijtimoiy me’yor va qoidalarga bo‘ysunmaslik holatlari namoyon bo‘ladigan tarbiyasi og‘ir o‘smirlar sonining ortib borishi pedagog va psixologlar oldiga muhim vazifalarni qo‘ymoqda. Ushbu jarayonda oila asosiy ijtimoiy institut sifatida muhim rol o‘ynaydi. [1].

Oila – bu shaxs tarbiyasining ilk va eng muhim maktabi bo‘lib, undagi munosabatlar, tarbiya uslublari va psixologik muhit o‘smirning shaxs sifatida shakllanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Tarbiyasi og‘ir o‘smirlar deganda xulqida salbiy holatlar, tajovuzkorlik, itoatsizlik, darsga befarqlik, huquqbuzarlikka moyillik kabi belgilar namoyon bo‘ladigan shaxslar tushuniladi. [3].

Bunday o‘smirlar ko‘pincha o‘zini jamiyatdan ajratib qo‘yadi, tengdoshlar bilan nizolarga kirishadi va kattalar bilan muloqotda qiyinchiliklarga duch keladi. O‘smir va oila munosabatlarida ota-ona va bola o‘rtasidagi aloqalarning me‘yor doirasidan chiqib ketishi, shuningdek, noto‘g‘ri tarbiyani keltirib chiqaradigan tarbiyaviy usullardan foydalanilishi salbiy oqibatlariga olib keladi. Masalan:

1. “Harakat qoidalarini” usuli:

“Harakat qoidalarini” usuli tarbiya jarayonida bolaga xuddi yo‘l harakati qoidalariga o‘xshash tarzda qat‘iy me‘yor va talablarni singdirishga asoslanadi. Ushbu yondashuvda ota-onalar tomonidan bolani muayyan qoidalar bilan tanishtirish va ularga rioya qilishni talab etish tarbiyaning asosiy vositasi sifatida qaraladi. Ota-onalar orasida agar bola belgilangan qoidalarini buzsa, bu holat ko‘pincha qoidalar yetarlicha tushuntirilmaganligi bilan izohlanadi. [5].

Mazkur usulda tarbiya jarayoni asosan og‘zaki nasihatlar, ogohlantirishlar va tanbehlar orqali amalga oshiriladi. “Men senga aytgan edim”, “Necha marta tushuntirish kerak” kabi iboralar tarbiyaning asosiy kommunikativ shakliga aylanadi. Natijada ota-onalar aytilgan o‘g‘itlar bolaning xulq-atvorini avtomatik tarzda ijobiy tomonga o‘zgartiradi, degan noto‘g‘ri tasavvurga ega bo‘ladilar.

Psixologik nuqtai nazardan, ushbu usul bolada tashqi nazoratga bo‘ysunish mexanizmini shakllantiradi, biroq ichki mas‘uliyat va ongli xulq-atvorni rivojlantirishga yetarli darajada xizmat qilmaydi. Bola qoidalarini ularning mazmunini anglagani uchun emas, balki jazodan qochish yoki tanbeh eshitmaslik maqsadida bajarishi mumkin. Shu sababli “harakat qoidalarini” usuli mustaqil fikrlash va axloqiy ongini shakllantirishda cheklangan samaradorlikka ega. [5].

2. “Bog‘” usuli:

“Bog‘” usuli ota-onalarning bolaga nisbatan munosabatini bog‘bonning niholga bo‘lgan munosabati bilan qiyoslashga asoslanadi. Bu yondashuvda ota-onalar o‘zlarini “tarbiyachi-bog‘bon”, bolani esa shakllantirilishi lozim bo‘lgan “nihol” sifatida tasavvur qiladilar. Unga ko‘ra, bolada kuzatiladigan kamchiliklar vaqtida aniqlansa va bartaraf etilsa, shaxs rivoji ijobiy yo‘nalishda kechadi, deb hisoblanadi.

Mazkur usulda ota-onalar boladagi nojo‘ya xulq-atvorni “kesib tashlash” yoki “to‘g‘rilash” orqali tarbiyani amalga oshirish mumkin, degan fikrga tayanadilar. Biroq bola tirik organizm bo‘lib, u faqat tashqi ta‘sir natijasida emas, balki ichki psixologik jarayonlar, hissiy holatlar va ijtimoiy munosabatlar ta‘sirida rivojlanadi.

Pedagogik va psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bolani o‘simlik bilan qiyoslash ilmiy jihatdan asosli emas. O‘simliklar mexanik ta‘silarga javob bersa, bola shaxs sifatida ongli, hissiy va ijtimoiy tajribaga ega subyektdir. Shu sababli faqat kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan tarbiya yondashuvi bolaning shaxsiy ehtiyojlari va ichki motivatsiyasini inobatga olmaydi. Natijada ota-onalar uzoq vaqt davomida boladagi muammolar bilan kurashishga majbur bo‘ladilar, biroq sezilarli ijobiy o‘zgarishlarga erishilmaydi. [5].

3. “Mukofot va jazo” usuli

“Mukofot va jazo” usuli tarbiyada eng keng tarqalgan yondashuvlardan biri hisoblanadi. Ushbu usulda ota-onalar bolani noto‘g‘ri xatti-harakatlari uchun jazolash, ijobiy xulq-atvori uchun esa mukofotlash orqali tarbiyalashga harakat qiladilar. Mukofot sifatida maqtov, sovg‘a yoki rag‘batlantirish, jazo sifatida esa tanbeh, cheklov yoki jazolovchi choralar qo‘llaniladi.

Mazkur yondashuv qisqa muddatli ijobiy natija berishi mumkin. Biroq psixologik jihatdan qaralganda, bu usul bolaning ichki motivatsiyasini rivojlantirishga emas, balki tashqi

rag‘bat va jazoga bog‘liqligini kuchaytiradi. Bola yaxshi xulqni axloqiy ehtiyoj sifatida emas, balki mukofot olish yoki jazodan qochish vositasi sifatida qabul qiladi.

Shuningdek, ushbu usulda ota-onalarning subyektivligi muhim muammo hisoblanadi. Jazolash va mukofotlash jarayonida adolat tamoyilining buzilishi bolada norozilik, qo‘rquv va ishonchsizlik hissini shakllantirishi mumkin. Natijada bola o‘z xatti-harakatlarining mohiyatini chuqur anglamaydi, balki vaziyatga moslashishga harakat qiladi. Shu sababli “mukofot va jazo” usuli uzoq muddatli tarbiyaviy samaradorlik nuqtai nazaridan cheklangan hisoblanadi. [5].

Oilaviy muhitning o‘smir tarbiyasiga ta‘siri juda katta sanaladi. Oila muhitidagi nizolar, ota-onalar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar, befarqlik yoki haddan tashqari qat‘iylik o‘smir ruhiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Oilada sog‘lom psixologik muhit mavjud bo‘lsa, o‘smirda ijobiy xulq-atvor shakllanadi, aks holda esa salbiy xususiyatlar kuchayadi.

Quyidagi omillar tarbiyasi og‘ir o‘smirlar shakllanishiga sabab bo‘lishi mumkin:

1. Ota-ona, o‘qituvchi, kattalar va tengdoshlar o‘rtasidagi munosabatlarning nomuvofiqligi;
2. Muloqotdagi muammolar;
3. Bolalarga kattalar tomonidan diqqat-e‘tiborning yetishmasligi;
4. Ota-onalar bilan farzandlar o‘rtasida o‘zaro tushunishning yo‘qligi va ikki tomonlama intilishning yetishmasligi;
5. Ota-onalarning o‘g‘il va qiz bolalarga nisbatan qo‘pol muomalada bo‘lishlari;
6. Ko‘r-ko‘rona otalik va onalik mehr-muhabbatining hukm surishi;
7. Oila davrasida, muhitida doimiy janjallarning qaror topganligi va ularni bartaraf etishga intilishning yo‘qligi;
8. Ota-onalarning beqaror his-tuyg‘ulari, kayfiyatlari, ularning tartibsiz, tasodifiy xarakterga ega bo‘lishi;
9. Farzand va ota-onalarning shaxsiy qiziqishlari o‘zaro mos tushmasligi va tubdan qarama-qarshi ekanligi;
10. Farzandlar nazarida ota-onalarning salbiy xulq-atvori, ularning ichish va chekishlari, giyohvandligi va axloqan buzuvchi qiliqlari;
11. Ota-onalarning muntazam ravishda o‘zaro janjallari;
12. Noto‘liq oilalar;
13. Bolalar qobiliyatining kattalar tomonidan salbiy baholanishi;
14. Ota-onalarning ma‘naviy axloqsizligi. [5].

Tarbiyasi og‘ir o‘smirlar bilan ishlash jarayonida eng avvalo ota-onalar o‘z mas‘uliyatini chuqur anglab yetishi lozim. Chunki oila o‘smir shaxsining shakllanishida asosiy ijtimoiy muhit bo‘lib, undagi tarbiyaviy yondashuvlar bolaning xulq-atvori, dunyoqarashi va ijtimoiy moslashuviga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ota-onalarning befarqligi yoki noto‘g‘ri tarbiyaviy pozitsiyasi o‘smir xulqida salbiy og‘ishlarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. [4].

Shu sababli tarbiyasi og‘ir o‘smirlar bilan ishlashda oila tomonidan quyidagi vazifalarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi:

1. O‘smir bilan doimiy va samimiy muloqot olib borish.

Ota-onalar farzandi bilan ochiq, ishonchga asoslangan muloqotni yo‘lga qo‘yishi lozim. Samimiy suhbatlar o‘smirning ichki kechinmalari, muammolari va ehtiyojlarini anglashga yordam beradi. Muloqot yetishmasligi esa o‘smirning o‘zini yolg‘iz his etishiga va salbiy muhitlarga moyil bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin.

2. O‘smirning qiziqish va ehtiyojlarini tushunishga harakat qilish.

Har bir o'smir individual qiziqish, qobiliyat va ehtiyojlarga ega. Ota-onalar farzandining ichki dunyosini tushunishga intilishi, uning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlashi zarur. Bu esa o'smirning o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi va ijobiy xulq-atvor shakllanishiga xizmat qiladi.

3. Ijobiy namuna bo'lish.

Ota-onalar o'z xulq-atvori, muomala madaniyati va hayotga munosabati bilan farzandiga namuna bo'lishi kerak. Chunki o'smirlar ko'proq kattalarning so'zlariga emas, balki ularning amaliy xatti-harakatlariga taqlid qiladilar. Ota-onalarning mas'uliyatli, mehnatsevar va axloqiy xulqi o'smir tarbiyasida muhim o'rin tutadi.

4. Psixolog va pedagoglar bilan hamkorlik qilish.

Tarbiyasi og'ir o'smirlar bilan ishlashda ota-onalar maktab pedagoglari va psixologlar bilan yaqin hamkorlikda bo'lishi lozim. Mutaxassislar tomonidan beriladigan tavsiyalar o'smirning psixologik holatini yaxshilash va xulq-atvordagi muammolarni bartaraf etishda samarali natija beradi. Hamkorlik yondashuvi tarbiyada tizimli va uzluksiz ish olib borishni ta'minlaydi. [2].

O'smirlar bilan munosabatda ularning mustaqilligi, faolligi, tashabbuskorligi, o'zini boshqarishini hisobga olib, ortiqcha homiylik va g'amxo'rlik qilmaslik ijobiy samaralar beradi. O'smirlik davri xususiyatlarini tadqiq qilgan D.B. Elkonin va T.V. Dragunovning ta'kidlashicha, o'g'il va qizlarning bu yoshda o'rtoqlari bilan munosabatlarga intilishi, tengdoshlari jamoasining hayotiga qiziqishi yorqin namoyon bo'ladi.

O'smirlarning o'rtoqlik va do'stlik tuyg'ulari hamda o'zaro munosabatlarini o'rgangan I.V. Straxov ularning o'zaro munosabatlarini uchta shaklga: ulfatchilik, o'rtoqlik va do'stlikka bo'ladi. Har bir yuksak tuyg'uni psixologik jihatdan ta'riflab, ularning rivojlanishini bayon qiladi, yuksak insoniy tuyg'ularning shakllanish sur'ati va barqarorligi o'g'il bolalar bilan qizlarda birmuncha farqlanishini ta'kidlaydi.

V.A. Krutetskiy va N.S. Lukinning fikricha, haqiqiy o'rtoqlik va chinakam do'stlik — mardonavor o'rtoqlik va talabchan do'stlikdir. Bunday o'rtoqlik va do'stlik amaliy yordamni hamda o'rtog'ining xatolarini to'g'ri, samimiy va ochiq tanqid qilishni taqozo etadi. [5].

Oilada qo'llab-quvvatlash va ishonch muhitini yaratish o'smirning xulq-atvorini ijobiy yo'nalishga yo'naltirishda muhim ahamiyatga ega. Bunday muhitda o'smir o'z xatti-harakatlarini ongli ravishda nazorat qilishni o'rganadi va ijtimoiy me'yorlarga moslashadi. Tarbiyaviy jarayonda oilaning faolligi bilan bir qatorda, maktab va psixolog bilan uzviy hamkorlik ham zarur hisoblanadi. Maktab psixologi tomonidan olib boriladigan individual va guruhli mashg'ulotlar, shuningdek, ota-onalar uchun tashkil etiladigan psixologik treninglar tarbiyasi og'ir o'smirlarning ijtimoiy moslashuvini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi.

Ota-onalar va pedagoglar tomonidan o'smirning individual xususiyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlari hisobga olingan holda tarbiya jarayonini tashkil etish bolada ijobiy xulq-atvorni mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, o'smirning tashabbuskorligi va mustaqilligini rag'batlantirish, ortiqcha homiylik va qat'iy nazoratni kamaytirish muhimdir. Bu yondashuv bolaning ichki motivatsiyasini rivojlantiradi va tashqi bosimga qaramay, ongli xatti-harakatlarni shakllantirishga yordam beradi. [2].

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqolada tarbiyasi og'ir o'smirlar bilan ishlashda oilaning o'rni, o'quvchilarda xulq-atvordagi og'ishlar paydo bo'lishi sabablarini aniqlash, ularni oldini olish yo'llari, shuningdek, ota-onalar va pedagoglar bilan samarali muloqot qilishning nazariy asoslari yoritildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agar ota-onalar va pedagoglar ushbu bilim va tavsiyalardan xabardor bo'lib, tarbiyani tizimli ravishda amalga oshirsalar, jamiyatimizda xulq-

atvori og‘ishgan o‘smirlarning soni kamayadi. Natijada erkin fikrlovchi, jamiyatda o‘z o‘rnini topa oladigan va ijtimoiy muhitga moslasha oladigan yoshlar shakllanadi.

Shuningdek, tarbiyada uzviy hamkorlikning roli alohida ta’kidlanadi: oila, maktab va psixolog birgalikda ishlaganda, o‘smirning ijtimoiy tajribasi boyiydi, uning ijtimoiy ko‘nikmalari mustahkamlanadi va ijobiy shaxsiy fazilatlarini rivojlanadi. Bunday tizimli yondashuv bolalarda nafaqat xulq-atvordagi og‘ishlarni kamaytiradi, balki ularning hayotiy qobiliyatlarini rivojlantirish, o‘z qarorlarini ongli qabul qilish va jamiyatga moslashish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova V.M. Psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
2. G‘oziev E.G‘. Yosh davrlari psixologiyasi. – Toshkent, 2019.
3. Davletshin M. Oila psixologiyasi. – Toshkent, 2020.
4. Tafakkur avlodi nashriyoti, 100190, Toshkent shahri, Yunusobod-9, 13–54. e-mail: tafakkur_avlodi@mail.ru
5. Sulaymonova To‘xtaxon, Saidjahonova Mahsuma. “Tarbiyasi qiyin” o‘smirlar bilan ishlashning o‘ziga xos xususiyatlari.